

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Vihmausside ökoloogiliste rühmade jaotus sõltuvalt maakasutusest

Eestis on 13 liiki vihmausse, kes jagunevad kolme ökoloogilisse rühma- endogeilised, epigeilised ja aneetsilised. Sõltuvalt mullaharimisest ja -niiskusest ning maakasutusest jagunevad liigid ja rühmad elupaikade vahel.

Tavaharimine- valdavalt endogeilised vihmaussid. Harilik mullauss *Aporrectodea caliginosa* (Savigny, 1826), roosa mullauss *Aporrectodea rosea* (Savigny, 1826), karbonaatsetes muldades sinakas soouss *Octolasion cyaneum* (Savigny 1826), liigniisketes muldades piimjas soouss *Octolasion lacteum* (Örley 1881).

Otsekülv- kõdukihi olemasolul võib olla esindatud kolm ökoloogilist rühma. Endogeilised- harilik mullauss *Aporrectodea caliginosa* (Savigny, 1826), roosa mullauss *Aporrectodea rosea* (Savigny, 1826), roheline vihmauss *Allolobophora chlorotica* (Savigny, 1826), sinakas soouss *Octolasion cyaneum* (Savigny 1826), liigniisketes muldades piimjas soouss *Octolasion lacteum*

(Örley 1881). Otsekülvi tehnoloogia võimaldab eksisteerida ka aneetsilistel liikidel- harilik vihmauss *Lumbricus terrestris* (Linnaeus, 1758) ja suur mullauss *Aporrectodea longa* (Ude, 1885). Põllu kõdukihis saab toituda epigeiline punane vihmauss *Lumbricus rubellus* (Hoff meister, 1843).

Rohumaa- esindatud kolm ökoloogilist rühma. Niisketil rohumaadel võib lisaks eelnevatele liikidele olla esindatud epigeiline tume vihmauss *Lumbricus castaneus* (Savigny, 1826). Epigeiline nelikant-kaldauss *Eiseniella tetraedra* (Savigny, 1826) on kohastunud eluga perioodiliselt või pidevalt liigniiskete rohumaade toitaineterikkas kõdu. Rohumaad on soodsad endogeilisele rohelisele vihmaussile *Allolobophora chlorotica* (Savigny, 1826).

Sõnnik- elab harilik sõnnikuuss- *Eisenia fetida* (Savigny, 1826).

1. Vihmausside ökoloogilised grupid. Joonis. Kuu, A., Shanskiy, M. 2022.

2. Harilik vihmauss (*Lumbricus terrestris* Linnaeus). Foto. Ivask, M.

VÕTMESÕNAD

Ökoloogilised grupid, maakasutus, vihmaussid

AUTORITEKOGU

Anneli Kuu, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merit Sutri, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Mari Ivask, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.